

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА “ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ” В УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ

Сагдиана Дониёр қизи Неверова¹

Ташкентский финансовый институт, 2-курс, группа ВИА-40
19wolf30@gmail.com, +99890 067-19-10,

Улмасой Хусан қизи Ахмедова²

Научный руководитель,

Ташкентский финансовый институт, преподавательница кафедры,
«Банковское дело».

<https://www.doi.org/10.37547/ejlfas-v03-i02-p1-03>

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2023

Accepted: 05th February 2023

Online: 06th February 2023

KEY WORDS

Зелёная экономика,
рациональное
природопользование,
индикаторы устойчивости,
энергоэффективность,
энергоёмкость ВВП.

ABSTRACT

В статье дается определение “зеленой” экономике и раскрывается её роль в макроэкономическом регулировании и в развитии экономики в целом; рассматривается механизм “зеленой” экономики, его виды, и их роль в современных условиях.

Введение

Под “зеленой” экономикой понимается экономика, направленная на снижение экологических рисков, эффективное использование ресурсов и устойчивое развитие без ущерба для окружающей среды.

Человечество начало сталкиваться с очень насущными проблемами в ближайшие десятилетия, такими как изменение климата, нехватка природных ресурсов, исчезновение биоразнообразия, растущее социальное неравенство. Подчеркивается, что все эти системные глобальные кризисы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности, а также что традиционный экономический подход не может обеспечить сбалансированность как экологических, так и социальных целей, направленных на решение этих проблем. В то время как традиционный экономический подход приводит к чрезмерной поддержке потребления, замедлению социального охвата и резкому сокращению природных ресурсов, “зеленый” экономический подход отвергает все это и служит для обеспечения баланса социального благополучия и экологической устойчивости.

В последнее десятилетие практически во всех странах наблюдается тенденция акцентирования внимания на “зеленой” экономике, направленной на обеспечение экономической стабильности без увеличения использования природных ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду, и концепция “зеленой” экономики стала стратегическим приоритетом для многих стран.

"Зеленая" экономика состоит из таких секторов, как возобновляемая энергия, зеленые здания и сооружения, устойчивый транспорт, водные и земельные ресурсы, а также управление твердыми бытовыми отходами.

Международными организациями разработаны и применяются на практике различные наборы показателей, позволяющие оценить состояние развития "зеленой" экономики в мире и отдельных странах и переход к "зеленому" росту.

В частности, сегодня широко используются такие международные рейтинговые показатели, как Глобальный индекс "зеленой" экономики (*Global Green Economy Index – GGEI*) и Индекс "зеленого" роста (*Green Growth Index – GGI*), оценивающие эффективность "зеленой" экономики во всем мире.

Рейтинговый показатель Глобальный индекс "зеленой" экономики начал публиковаться с 2010 года, в последний раз в 2018 году были представлены результаты оценки по 130 странам.

Этот индекс оценивается по 4 измерительным категориям: управление и изменение климата (*leadership & climate change*); сектора эффективности (*efficiency sectors*); рынок и инвестиции (*market & investment*); окружающая среда (*environment*).

Следующим широко используемым показателем является Индекс "зеленого" роста (*GGI*). Этот индекс оценивает ситуацию в странах с точки зрения Целей устойчивого развития (*Sustainable Development Goals*), обязательств Парижского климатического соглашения, целей в области биоразнообразия Аичи (*Aici Biodiversity targets*), а также "зеленых" областей роста, таких как эффективное и устойчивое использование ресурсов, защита природных ресурсов, "зеленые" экономические возможности, социальный охват.

Индекс "зеленого" роста состоит из 4 целевых направлений, 16 категорий и 36 индикаторов и ведется на постоянной основе, с охватом всех стран.

Согласно Индексу "зеленого" роста, такие страны, как Швеция, Дания, Чехия и Германия, имеют самые высокие показатели "зеленого" роста. Ниже представлены африканские страны, такие как Зимбабве, Алжир, Нигерия и Нигер. Среди стран СНГ наиболее высокие показатели по данному рейтингу зафиксированы в Грузии, в Центрально-Азиатском регионе в Кыргызстане.

Узбекистан занимает 33-е место среди стран Азии. Если показатели "социального охвата" (*Social inclusion*) и "защиты естественного капитала" (*Natural capital protection*) в данном индексе будут выше, то в направлении "эффективного и устойчивого использования ресурсов" (*Efficient and sustainable resource use*), "зеленых" экономических возможностей (*Green economic opportunities*) есть возможность дальнейшего улучшения.

Следует отметить, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года № ПП-4477 утверждена стратегия перехода Республики Узбекистан к "зеленой" экономике на период 2019-2030 годов. Уполномоченным органом по продвижению и внедрению "зеленой" экономики в Республике Узбекистан определено Министерство экономического развития и сокращения бедности.

В данной стратегии намечена реализация работы по следующим приоритетным направлениям, направленным на улучшение низких показателей нашей страны по вышеуказанному индексу "зеленого" роста:

- повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики;
- диверсификация потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии;
- адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности использования природных ресурсов и сохранение природных экосистем;
- разработка финансовых и нефинансовых механизмов поддержки "зеленой" экономики.

В результате осуществляемых практических мер по развитию "зеленой" экономики в рамках настоящей Стратегии будет обеспечено значительное улучшение роли страны в Индексе "зеленого" роста и ее достойный вклад в сохранение глобальной "зеленой" экосистемы.

Литературный обзор

Экономист Т. М. КОЖЕВНИКОВА считает что «Зеленая» экономика заменяет ископаемое топливо «чистой» энергией и технологиями с низким уровнем выбросов углерода, уменьшая воздействие на климат и одновременно создавая достойные рабочие места и снижая зависимость от импорта.

По мнению ряда авторов Бокарев, Яковлев, Кабир одним из препятствий на пути продвижения зеленая экономика и выстраивания системы её финансирования может стать её отождествление с низкоуглеродной экономикой.

По мнению экономистов зеленая экономика (green economy) – это модель экономического развития, предполагающая ответственное отношение человека к ресурсам Земли. Она направлена на поиск разумного компромисса между ростом благосостояния и сохранением природных богатств.

Главная часть

Переход мирового развития в постиндустриальную фазу сопровождается обострением глобальных проблем, решение которых возможно в рамках зелёной экономики. Основные принципы такой экономики отвечают современным представлениям о сбалансированном развитии и во многом схожи с положениями отечественной концепции рационального природопользования: в основе зелёной экономики лежит идея повышения качества жизни населения и экономического роста при одновременном снижении нагрузки на окружающую среду. Многочисленные индикаторы зелёной экономики, разработанные к настоящему времени, отражают сложность комплексной оценки экономических, экологических и социальных результатов развития. В связи с отсутствием общепринятого подхода к такой оценке развитие мировой и национальных экономик часто сопоставляется с динамикой их энерго- или ресурсоёмкости с учётом «жизненного цикла» продукции, что позволяет более объективно распределять ответственность стран за производимый экологический ущерб. Зарубежный опыт необходимо использовать для внедрения идей зелёной экономики в практику природопользования в России и странах СНГ.

Перспективы перехода России к зелёной экономике большинство экспертов оценивают скептически в связи с сохраняющейся зависимостью экономики страны от ископаемого топлива. Тем не менее, опыт отдельных регионов России и Казахстана показывает жизнеспособность стратегий, основанных на использовании возобновляемых источников энергии, в случае их обоснования с учётом специфики конкретных регионов. Не менее важным является формирование механизмов финансирования зелёного развития, позволяющих оценивать потребности общества в развитии природоохранной инфраструктуры с учётом потерь от природных катастроф и экологического ущерба от антропогенной деятельности. Сегодня основу национальных стратегий рационального природопользования часто составляет переход к ресурсоэффективной низкоуглеродной экономике, что не охватывает всех аспектов перехода к зелёной экономике, однако способствует поиску новых возможностей практической реализации этой концепции.

Согласно экспертным оценкам, одним из главных вызовов ближайшего будущего цивилизации станет увеличение численности населения (преимущественно, развивающихся стран) примерно на 3 млрд в период до 2032 г. (The Green Investment Report 2020). Рост населения вызовет беспрецедентное увеличение спроса на энергию и воду, а также повышение нагрузки на транспортные сети, городские системы и производство сельскохозяйственной продукции. Соответствие этим запросам в рамках возможностей биосферы представляется чрезвычайно сложным: при сохранении нынешних темпов потребления к 2050 г. производство сельскохозяйственной продукции необходимо увеличить в два раза, энергии – на 85%; рост потребления водных ресурсов прогнозируется на уровне 55%. В контексте подобных прогнозов переход на принципы ЗЭ или зелёного роста представляется едва ли не единственным способом снизить экологические риски будущего экономического развития. Реалистичность самой идеи зелёного роста требует отдельного рассмотрения, поскольку ряд экспертов относятся к ней весьма скептически, тем не менее, повсеместное использование этого и родственных терминов определяет актуальность их более пристального изучения.

Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP) было предложено следующее определение: «зелёная экономика – такая экономика, которая приводит к улучшению благосостояния человека и социальной справедливости, значительно сокращая экологические риски и дефицит экологических благ». Очевидно, что предлагаемая трактовка фокусирует внимание на конкретных направлениях развития. В числе таковых экспертами ООН предлагается рассматривать повышение энергоэффективности, снижение природо- (или ресурсо-) ёмкости и социальную ориентированность развития. Таким образом, парадигма развития, предполагающая переход общества на принципы ЗЭ, демонстрирует ещё более тесную связь с традиционной для отечественной школы концепцией рационального природопользования, предлагая оценивать развитие через достижение экономического результата при снижении экологических издержек. Широкое признание идей ЗЭ во всем мире стимулировало очередной виток («волну») исследований по выработке индикаторов перехода к ЗЭ. Так, экспертами ООН

предложено использовать три группы индикаторов: экономические; экологические и агрегированные показатели прогресса и благосостояния, определяемые национальными правительствами в зависимости от уровня развития национальной экономики и других условий. К числу экономических индикаторов предлагается, в частности, относить такие показатели как объемы инвестиций или доля занятых в зеленых секторах экономики; к экологическим – ресурсоэффективность (например, водоёмкость или энергоёмкость ВВП) или динамику выбросов загрязняющих веществ на единицу ВВП. При этом показатель природоёмкости ВВП, например, широко используется в эколого-экономических оценках, начиная с конца прошлого века, когда страны с постиндустриальным укладом экономики (США, Канада, Германия и др.) демонстрировали темпы снижения природоёмкости ВВП в 1,5–2,0 за в течение 25 лет (Липец, Пуляркин, Шлихтер 1999). Наибольшие вопросы вызывает третья группа индикаторов, разработка которых должна происходить с учётом специфики национальных экономик. К числу таких «агрегированных» показателей прогресса и благосостояния ООН рекомендует относить макроэкономические показатели, отражающие сокращение природно-ресурсного потенциала (или природного капитала) и другие индикаторы благосостояния, но в более широкой трактовке, чем ВВП на душу населения.

Несмотря на сдерживающее влияние последствий кризиса в ближне и среднесрочной (до 2020 г.) перспективе, значение «зеленого» сектора экономики в целом и экологически чистой энергетики в особенности может усилиться. Согласно всем прогнозам в ближайшие 20—25 лет в подавляющем большинстве стран «большой двадцатки» правомерно ожидать быстрого роста и заметного увеличения удельного веса «зеленой» экономики, прежде всего сектора экологически чистой энергетики.

По некоторым оценкам, к 2025 г. только мировой рынок экологически чистого оборудования достигнет 4,4 трлн евро (порядка 6 трлн долл.), что означает более чем 30%-ный среднегодовой рост «зеленой» экономики и увеличение ее вклада в мировой ВВП до 6—7%. Уже к 2020 г. можно ожидать почти удвоения мирового рынка экологически чистых технологий (в том числе утроения рынка низкоуглеродных технологий), роста числа занятых в соответствующих секторах почти в четыре раза и увеличения вклада «зеленой» экономики в мировой ВВП как минимум до 5%.

Выводы и предложения

Среди основных направлений развития зеленой экономики в Республике Узбекистан, на которые необходимо обратить внимание прежде всего, можно выделить:

1. Создание законодательной базы в области «зеленой» экономики. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует четкая законодательной базы в сфере зеленой экономики. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства и применение наиболее успешных практик в экологических вопросах имеют жизненно важное значение для перехода к устойчивому развитию.
2. Внедрение чистых технологий. Понятие «чистые технологии» включает пять групп технологий: • возобновляемые энергетические источники (фотовольтаика, ветроэнергетика, биомасса, биотопливо, биогаз, гелиотермальная энергетика) и

альтернативная энергетика; • экологичный транспорт (альтернативное топливо, гибриды и электромобили); • системы управления электрической энергией (энергосбережение, умные энергосистемы, энергоэффективность); • управление выбросами, отходами, транспортировка, сбор, утилизация отходов и рециклинг; • инновационные современные материалы и технологии (биологические технологии, нано- технологии, экологичные материалы). Применение доступных недорогих зеленых технологий в энерго-, водо- и землепользования – являются актуальной задачей на пути к созданию зеленой экономики. Распространение зеленых технологий существенно упростит государственные программы по устойчивому использованию водных ресурсов, снизить нагрузку на природные экосистемы, сократить расходы населения и улучшить качество жизни населения.

3. Применение зеленых инвестиций. Несмотря на то, что «зеленое» финансирование как сегмент финансового рынка еще находится на этапе становления, такие финансовые инструменты как «зеленые» кредиты, «зеленые» облигации, фонды «зеленых» инвестиций и «зеленые» фондовые индексы демонстрируют быстрое развитие. По экспертным оценкам, к 2030 г. в мире на реализацию «зеленых» проектов будет направлено около 93 трлн долларов, для обеспечения которых необходимо широкое использование соответствующих финансовых инструментов.

References:

1. Долан Э.Дж. Деньги, Банковское дело и денежно-кредитная политика/ Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ.ред. В.Лукашевича.-М, 2006
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
4. Порфирьев Борис Николаевич "зеленый" фактор экономического роста в мире и в России // Проблемы прогнозирования. 2018. №5 (170). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenyy-faktor-ekonomicheskogo-rosta-v-mire-i-v-rossii> (дата обращения: 30.12.2021)

Интернет сайты:

5. <https://www.gazeta.uz>- новости Республики Узбекистан
6. <https://mineconomy.uz/ru/info/4480>- Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан
7. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/5936>- UZDAILY
8. <https://lex.uz/en/docs/6303233>- LexUZ
9. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1034uzbekistan.pdf>

Узбекистан на пути к устойчивому развитию